

la
fundación
the CHINATI
foundation

Board of Directors

Consejo Directivo

Brooke Alexander
New York

Marion Barthelme Fort
Houston

Douglas Baxter
New York

Andrew Cogan
New York

Arlene Dayton
Dallas

Vernon Faulconer
Tyler

Phyllis Finley
Corpus Christi

Mack Fowler
Houston

Maxine Frankel
Detroit

Fredericka Hunter
Houston

William B. Jordan
Dallas

Virginia Lebermann
Marfa

Sir Nicholas Serota
London

Richard Shiff
Austin

Marianne Stockebrand
Marfa

HONORARY DIRECTORS

CONSEJO DIRECTIVO HONORARIO

Rudi Fuchs
Amsterdam

Franz Meyer
(1919-2007)

Annalee Newman
(1909-2000)

Brydon Smith
Ottawa

Colophon

Colofón

Richard Ford, El Paso

Spanish Translations /

Traducciones al español

Rutger Fuchs, Amsterdam

Graphic Design / Diseño Gráfico

Nick Terry, Marfa

Production / Producción

David Tompkins, Marfa

Production / Producción

Rob Weiner, Marfa / New York

Editor

\$5.-

Volume 12 / Volumen 12

October 2007 /

Octubre de 2007

ISSN 1083-5555

©2007

The Chinati Foundation /

La Fundación Chinati,

the artists and authors /

los artistas y autores.

This publication was funded in part by generous contributions from **EMILY RAUH PULTZER** and **MICHAEL ZILKHA**.

Esta publicación recibe apoyo en parte a través de una generosa contribución de **EMILY RAUH PULTZER** y **MICHAEL ZILKHA**.

Staff

Personal

Petra Aguirre

Caretaker/Ujier

Carolyn M. Appleton

Director of Development /

Directora de Desarrollo

Barbara Blake

Administrator/Administradora

John Garcia

Crew/Personal de

Mantenimiento

Sandra Hinojos

Administrative Assistant /

Asistente Administrativa

Bettina Landgrebe

Conservator/Conservadora

Ramón Nuñez

Foreman/Capataz

Elizabeth Ortiz

Caretaker/Ujier

Marianne Stockebrand

Director/Directora

Takako Tanabe

Collection Tours and Education Associate /

Especialista en Servicios a Visitantes

Nick Terry

Coordinator for Education and Public

Affairs/Coordinadora de Educación

y Relaciones Públicas

David Tompkins

Development Associate /

Especialista en Desarrollo

Rob Weiner

Associate Director/Director Adjunto

Kim Wisner

Bookkeeper/Tenedora de Libros

Carol Wolkow-Price

Membership Associate /

Especialista en Membresía

ROBERT IRWIN, UNTITLED (FOUR WALLS) , 2006. Voile tergal (synthetic scrim), wood, metal, tape, window-tinting film, light construction and framing materials.

Irwin's work was created for Chinati's U-shaped temporary exhibition space and was installed by the artist in the summer of 2006. The work opened during the museum's Open House on October 6 and was on view through July 31, 2007. The installation consisted of two long, double-sided scrim walls, one in black and one in white, each running nearly the length of the building, each measuring 106' X 8' 10". In the shorter connecting arm were two double-sided, abutting scrim walls, each measuring 37' 2" X 8' 10".

Douglas Tuck has been practising architecture for almost twenty years. Based in London, he currently divides his time between working with John Pawson on various international projects and private commissions in Marfa and Milan.

ROBERT IRWIN, SIN TÍTULO (CUATRO PAREDES), 2006. Voile tergal (tela sintética), madera, metal, cinta, film para polarizar ventanas, y materiales ligeros de construcción y enmarcado.

La obra de Irwin fue creada para el espacio de exhibición temporal en Chinati, en forma de U, en el verano de 2006. La apertura fue durante el Open House del 6 de octubre de ese año, y la exhibición cerró el 31 de julio de 2007. La instalación consistió en dos paneles largos de tela, uno negro y el otro blanco, cada uno de los cuales medía 106 pies por 8 pies 10 pulgadas y se extendía a lo largo de casi todo el edificio. En el ala más corta había dos paneles de tela, cada uno de los cuales tenía dos caras y medía 37 pies 2 pulgadas por 8 pies 10 pulgadas.

Douglas Tuck ha ejercido la arquitectura durante casi 20 años. Tiene su base en Londres y divide actualmente su tiempo entre trabajar con John Pawson en diversos proyectos internacionales y dedicarse a encargos particulares en Marfa y Milán.

ADRIAN KOHN

Ver Como Irwin

TOMAR TIEMPO,
PRESTAR ATENCIÓN

En un simposio organizado por en 1976 el Philadelphia College of Art, Robert Irwin hizo una declaración extraordinaria [fig. 1]: “No creo que nadie sepa tanto como yo acerca de lo que yo hago”, afirmó, “ni que nadie sea más concienzudo al respecto que yo”.¹ Esta aseveración fue franca, atrevida e incontrovertible. Sin embargo, Irwin sintió la necesidad de explicitar el hecho: cabe recordar que los artistas mismos son los expertos sobre su propio arte, una verdad que parecen ignorar algunos articulistas y muchos estudiosos del arte. A Irwin le resultó fácil expresarse con tanta confianza, sin rodeos, dado el rigor de sus hábitos de trabajo, los cuales—tanto dentro del estudio como en una galería pública, en medio del desierto o rodeado de un jardín—suponen muchas horas dedicadas a ver las cosas. En general, los artistas insisten en hacer este esfuerzo, pero con mucha frecuencia esta labor no es correspondida por aquellos que desempeñan un papel subordinado en el acto creativo. Las sensaciones visuales inusitadas provocan una variedad de reacciones por parte del público: a menudo indiferencia, a veces hostilidad, pero rara vez curiosidad azorada. Irwin se lamentó del hecho de que “no ponemos atención[,] no vemos y no nos abrimos a la idea de que el arte, en efecto, nos informa”, tal vez acerca de conceptos universales profundos, habría podido agregar el artista, pero también acerca de la experiencia cotidiana de nuestro entorno físico.² Pero aquí hay gato encerrado. Para aprender, hace falta fiarse tanto del arte como del artista; el cinismo empedernido sólo impide la comunicación y la comprensión. Las obras de Irwin son buenos arquetipos en este sentido, puesto que sus premisas llanas y directas pueden ponerse a prueba con facilidad. Haga el lector la experiencia: vea un lugar familiar y compruebe si aprecia o no algo nuevo. “Lo que en realidad procuro hacer”, observó Irwin, “es llamarles la atención, llamarme a mí mismo la atención, sobre mirar, y ver, todas aquellas cosas que suceden desde siempre, pero que hasta

environment.² There is a catch, however. To learn, one must trust both art and artist; resolute skepticism only obstructs meaningful engagement. Irwin’s work makes for good practice in this regard since his straightforward premises can be tested with ease. Take a closer look somewhere familiar and judge whether or not you recognize anything new. “What I’m really trying to do,” Irwin summed up, “is to draw your attention to, my attention to, looking at and seeing all those things that have been going on all along, but which have been previously too incidental or too meaningless to really seriously enter into the dialogue of our whole visual structure, our picture of the world.”³ Admitting ignorance may sting at first for savvy viewers, but doing so enables eventual discovery. Irwin knows something most of us do not, a skill he taught himself, has investigated for the last five decades, and remains willing to share—a different way to see. The inevitable obscurity of the art he made in pursuit of this capacity put him at risk of misplaced accusations of elitism. In the 1970s, innovation seemed undemocratic to some. Irwin responded deftly. “The obscurity of this original act...is often thought of, from social views, as elitism[, which] is simply not true,” he contended. “Ideas and inquiry are always obscure to begin with and the accusation of elitism is totally incorrect [because] elitism is the private use of ideas for personal gain and power.”⁴ Far from an exclusionary project, Irwin seeks heightened perception, a goal everyone can attain

ahora han sido demasiado triviales o insignificantes para entrar en el diálogo sobre nuestra estructura visual global, nuestra imagen del mundo.”³ Al principio, reconocer la ignorancia propia puede resultar penoso para los observadores sagaces, pero es lo que posibilita luego el descubrimiento. Irwin sabe una cosa que los demás ignoramos; tiene una habilidad que se ha enseñado a sí mismo, que ha investigado durante las últimas cinco décadas y que está dispuesto a compartir: una manera diferente de ver. La dificultad inevitable del arte que él hizo, buscando realizar esta capacidad, lo puso en peligro de injustas acusaciones de elitismo. En los setentas, la innovación les parecía a algunos poco democrática. Irwin les respondió con aplomo: “La oscuridad de este acto original ... suele ser considerada, desde puntos de vista sociales, como elitismo, [lo que] es sencillamente falso”, sostuvo el artista. “Las ideas y su análisis son siempre oscuros al principio, y la acusación de elitismo es totalmente errónea [porque] el elitismo es el uso privado de ideas para obtener poder y ganancias personales.”⁴ Lejos de querer excluir, Irwin busca agudizar la percepción, un objetivo que todos pueden lograr y disfrutar. “Esto es completamente libre. Todos pueden participar, y está totalmente disponible si uno se interesa”, remarcó Irwin.⁵ “Mi ferviente deseo”, agregó, “en cierto modo, consiste en hacer que uno vea mañana más de lo que ha visto hoy.”⁶ La riqueza sensorial existe en todas partes, pero sin que sea captada. El desarrollar la habilidad, oscura pero no elitista, de advertirla en mayor grado requiere sólo curiosidad, tiempo y atención.

ADRIAN KOHN

See Like Irwin

TAKING TIME,
PAYING ATTENTION

Robert Irwin made a refreshing claim at a 1976 symposium organized by the Philadelphia College of Art [fig. 2, p. 21]. “I don’t think there’s anyone who knows as much about what I do as myself,” he submitted, “and there’s nobody who’s more conscientious about it than I am.”¹ The declaration was bold, blunt, and also self-evident. All the same, Irwin felt it necessary to make the point explicit: we do well to remember that artists are the experts on their own art, a truism that nevertheless escapes some reviewers and many scholars. This candor and assurance came easy for Irwin given the rigor of his work habits, which, inside the studio or within a public gallery, surrounded by desert or amid a garden, involve hours of looking. By and large, artists demand such exertion from themselves. For the most part, though, they fail to receive it in turn from those ancillary to the creative act. Unaccustomed visual sensations elicit a range of reactions from the art public, often indifference, at times hostility, but seldom wide-eyed curiosity. Irwin complained that “we don’t pay attention[,] we don’t look and we don’t open up to the idea that art really does inform us,” perhaps about profound universal concepts, he might have added, but also about experience of our ordinary physical

FIGURE 1. ROBERT IRWIN, UNTITLED, 1963-64, OIL ON CANVAS, 82 1/2 IN. TALL X 84 1/2 IN. WIDE, PACEWILDENSTEIN / COLLECTION OF ARNE AND MILLY GLUMCHER, NEW YORK.

and enjoy. "This thing is totally free. Anybody can participate, and it's totally available if you're interested," Irwin affirmed.⁵ "My highest ambition," he pledged, "is, in a sense, to make you see a little bit more tomorrow than you saw today."⁶ Sensory richness exists all around, just overlooked. Developing the obscure, not elitist, ability to notice more of it requires only curiosity, time, and attention.

In daily life, however, we lack all three of those. Navigating the world demands efficient handling of a constant sensory flood. Since seeing everything is neither possible nor desirable, definite goals help us allocate concentration and determine what to ignore. "If I want to go from here to the door," Irwin ventured, "certain pieces of information are critical to my getting there. Other pieces of information are peripheral. So, I will set up, or define, or distinguish those things which are critical to that act."⁷ The floor between here and there, the table in the way, and the doorknob would rank high in priority among objects in the proposed visual field. Scrutinize these, maybe glance over whatever is adjacent, and disregard the rest. With frequent repetition from infancy on, such paring comes to happen in an instant, and we get very good at seeing only what we need to make it from here to the door. The problem lies in extending this successful technique to everything else all the time. "We block out

En la vida diaria, no obstante, carecemos de estas tres cosas. Al navegar por el mundo debemos hacer frente a un constante torrente de sensaciones. Ya que no podemos ni deseamos verlo todo, los objetivos que nos fijamos ayudan a identificar lo que se puede desconocer. "Si quiero ir de aquí a la puerta", comentó Irwin, "ciertos datos me son imprescindibles. Otros datos tienen una importancia menor. Así que voy a establecer, o definir, o distinguir aquellas cosas que cuya importancia sea medular para ese acto."⁷ El piso entre aquí y allí, la mesa que estorba, y la perilla de la puerta ocuparían un lugar privilegiado en la jerarquía de objetos dentro del campo visual. Hay que examinarlos con cuidado, tal vez echar un vistazo a lo adyacente, y hacer caso omiso de lo demás. Como éste es un proceso que viene repitiéndose desde la infancia, adquirimos la capacidad casi instantánea de ver sólo lo necesario para desplazarnos desde aquí hasta la puerta. El problema estriba en aplicar esta técnica exitosa, por extensión, a todo lo demás, todo el tiempo. "Bloqueamos toda aquella información que no sea de primordial importancia para nuestras actividades[,] y después de cierto tiempo sabemos hacerlo, lo hacemos reiteradamente, día tras día, y el mundo comienza a tener una apariencia bastante uniforme", advirtió Irwin.⁸ La eficiencia de la percepción tiene sin embargo una desventaja: muy poco de lo que tenemos ante los ojos en un momento dado puede ser debidamente apreciado.

that information which is not critical to our activities[,] and after a while, you know, you do that repeatedly, day after day after day, and the world begins to take on a kind of fairly uniform look to it," Irwin warned.⁸ Perceptual efficiency has a downside: very little of what is in front of the eyes at any moment registers.

INCHES, MILLIMETERS, MILS

Viewing art, like approaching a door, may resemble an automated routine at times. Spend a few moments observing, compare and contrast with something seen before, then press on to the next piece. Irwin's work requires more vigilance than that. His own exhaustive methods demonstrate another mode of vision, inefficient to be sure but also far more acute than usual. With his late oil-on-canvas line paintings under way in the studio between 1962 and 1964 [fig. 1, p. 20], Irwin "started spending this time just sitting there looking": "I would look for about fifteen minutes and just nod off, just go to sleep. And I'd wake up in about fifteen minutes, and I'd concentrate and look, sort of just mesmerize myself, and I'd conk off again....I'd look for a half an hour, sleep for a half an hour.[...] I just literally went to the studio at eight o'clock in the morning, and I came out of there at twelve midnight, and I did it seven days a week."⁹ Maintaining an uninterrupted gaze for fifteen or thirty minutes demands considerable

PULGADAS, MILÍMETROS, MILÉSIMAS DE PULGADA

Ver obras de arte, como acercarse a una puerta, puede parecer a veces una rutina automatizada: dedicar unos momentos a la observación, comparar y contrastar lo contemplado con algo visto anteriormente, pasar luego a la obra siguiente. Pero las obras de Irwin requieren una mayor vigilancia. Sus métodos exhaustivos demuestran otra especie de visión, ineficiente por cierto, pero también mucho más aguda que la usual. Con sus pinturas tardías hechas con líneas en óleo sobre lienzo, hechas en su estudio entre 1962 y 1964 [fig. 2], Irwin comenzó a "pasar bastante tiempo sentado simplemente, viendo ... Me dedicaba a ver durante unos quince minutos, y luego me quedaba dormido. Al cabo de otros quince minutos me despertaba, me concentraba en el acto de ver, medio hipnotizado, y me dormía otra vez. ... Veía durante media hora y dormía media hora. [...] Llegaba al estudio a las ocho de la mañana y salía de allí a medianoche, los siete días de la semana,"⁹ Mirar ininterrumpidamente por quince o treinta minutos exige un esfuerzo considerable. A menudo la mente se desconecta después de unos segundos, buscando cualquier cosa como tema de reflexión que no sea la obra de arte o, con mayor sutileza, ponderando el significado que puede tener el acto mismo de mirar con tanta fijeza. Ambas alternativas equivalen a abandonar el examen cuidadoso, como Irwin acabó por comprobar. Al principio le costaba trabajo enfocarse: "Me faltaba simplemente la capacidad de fijar la atención con tanta intensidad" confesó.¹⁰ Poco después, Irwin se sometió a un estricto régimen para elevar su sensibilidad. "El tiempo fue uno de mis aliados: el hecho de pasar tiempo viendo", recordó. "Al principio me obligaba a quedarme allí [...]; aunque no hiciera nada, aunque no estuviera en condiciones de trabajar. No me permitía salir."¹¹ Irwin llegó a comprender así un principio elemental: cuanto más tiempo pasaba viendo, más veía.

Sobrevinieron más percepciones importantes. Cuando empezó a experimentar con sus dibujos con líneas, pudo apreciar algunas distinciones antes invisibles. "Los sentidos son instrumentos sumamente severos si uno de veras los deja funcionar", declaró.¹² "Me quedaba ahí sentado, viendo dos líneas. Luego subía una de ellas un octavo de pulgada ... y podía ver que había diferencia."¹³ En una entrevista de 1971 redondeó este concepto: "Si aumentaba el ancho de una línea por el grosor de una hoja de papel, cambiaba la estructura física entera de la pintura".¹⁴ Podría-

FIGURE 2: ROBERT IRWIN, UNTITLED, 1974, SCRIM AND LIGHT, 12 FT. X 80 FT., PHILADELPHIA COLLEGE OF ART.

effort. Often the mind lurches after a few seconds, clutching at anything to ponder besides the artwork or, more subtly, mulling over what significance the act itself of staring so intently might have. Either reflex amounts to abandoning careful examination, as Irwin learned. He had trouble mustering the necessary focus at first. “I just did not have that kind of attention span, that kind of intensity,” he admitted.¹⁰ Soon after, Irwin persevered through a withering regimen to elevate his sensitivity. “Time became the one ally: that I would spend time looking,” he remembered. “I just forced myself to stay there in the beginning [, ...] whether I did anything or didn’t do anything, whether I was able to work or not able to work, I simply would not let myself leave.”¹¹ Irwin came to realize a straightforward principle—the longer he looked, the more he saw.

Uncommon perceptions ensued. When Irwin began experimenting with his line paintings, he picked up on distinctions previously invisible. “The senses are fantastically severe instruments if you really start letting them read,” he attested.¹² “I would sit there and look at these two lines. Then I’d move one of them up an eighth of an inch...and I could see that there was a difference.”¹³ He went even further in a 1971 interview: “If I raised the width of a line by the thickness of a piece of paper it actually changed the whole physical structure of the painting.”¹⁴ It is tempting to treat these statements as exaggeration for rhetorical effect. After all, an eighth-inch discrepancy may have serious consequences in many circumstances outside art, but a paper-thin deviation of four mils—four thousandths of an inch, the thickness of typical office letterhead—amounts to an unacceptable margin only in the most technical operations. Nevertheless, Irwin intended his words to be perfectly literal. Spotting an eighth-inch divergence sounds feasible with practice; perhaps detecting an alteration thirty times smaller and at the limits of unaided sight is indeed possible, as Irwin claimed. He remarked on his last series of paintings that “the lines [were] spaced such that your eye could not really ever read the two lines simultaneously.”¹⁵

Attaining this delicate suspension of focus required weeks of trial and error—repositioning the horizontals a millimeter higher and then lower, making them a few mils taller then shorter. “I don’t know if anybody else would ever look at them long enough

mos pensar que estas afirmaciones eran exageraciones utilizadas para producir un efecto retórico. Después de todo, una discrepancia de un octavo de pulgada puede arrojar serias consecuencias en muchos contextos fuera del arte, pero una diferencia del grosor de una hoja de papel—cuatro milésimas de pulgada—constituye un margen inaceptable sólo tratándose de las operaciones más rigurosamente técnicas. Sin embargo, Irwin quiso darles a sus palabras un sentido perfectamente literal. Advertir una divergencia de un octavo de pulgada es posible con la práctica, y tal vez detectar una alteración treinta veces más pequeña a simple vista no sea imposible, como argumenta Irwin. Hablando de su última serie de pinturas, comentó que “las líneas [estaban] espa-

FIGURE 3. ROBERT IRWIN, CRAZY OTTO, 1962, OIL ON CANVAS, 66 IN. TALL X 6.5 IN. WIDE, FACEWILDENSTEIN.

ciadas de tal manera que el ojo no podía nunca leerlas simultáneamente.”¹⁵ Lograr esta delicada suspensión de enfoque costó varias semanas de intentos y fracasos—volviendo a colocar las horizontales un milímetro más hacia arriba y luego más hacia abajo, ensanchándolas unas cuantas milésimas de pulgada, haciéndolas luego más angostas. “Yo no sé si alguien más las miraría durante el tiempo suficiente para llegar a eso”, reconoció Irwin, “pero ciertamente el tiempo era una necesidad para poder juzgar”.¹⁶ Ver un poquitito más suponía un tiempo muchísimo mayor, pero Irwin consideró que sus descubrimientos justificaban tal esfuerzo.

En *Crazy Otto*, de 1962 [fig. 3], una pintura temprana que lleva el nombre de una cantina local, las diminutas modificaciones de Irwin producen efectos visuales fascinantes. A una altura aproximada de 18 pulgadas sobre el

to arrive at that,” Irwin conceded, “but time was certainly necessary for judgment.”¹⁶ Seeing a tad more took far longer, but he felt his findings warranted the effort.

In *Crazy Otto* of 1962 [fig. 3], an earlier painting casually named after a local pub, Irwin’s minuscule modifications bring about intriguing visual effects. Eighteen inches or so above the bottom edge of the greenish-brown, mustard-yellow canvas lies a pale powder blue stripe, about a quarter-inch tall. A second line of the same height and hue rests twenty-one inches higher and a third twenty inches above that. Up another three inches, a darker blue horizontal extends across. The glossy finish and tiny edgewise lip sharpen these hand-

painted lines against the uniform brushy and matte ground.¹⁷ When compared, these elements of *Crazy Otto* manifest a wide scope in their degrees of difference. For instance, as exact chromatic complements, the colors of the mustard canvas and three powder blue stripes could not contrast more. And yet the blue of these three horizontals could hardly be closer to that of the darker top-most line, painted the same hue but an adjacent gradation of value. The spacing of the stripes generates curious phenomena as well. The heights of the lower three mustard regions vary while remaining too alike to see as stable ratios, such as one-to-two or two-to-three. Rather, the divisions by turns suggest and contradict a ratio of one-to-one-to-one. The area under the middle pale blue line is the largest of the three but also, because of its size

borde inferior del lienzo color verdecafé/amarillo mostaza se encuentra una banda azul claro de más o menos un cuarto de pulgada de ancho. Una segunda línea del mismo ancho se ve 21 pulgadas más arriba, y otra a una distancia de 20 pulgadas más arriba de ésta. Tres pulgadas por encima se extiende una horizontal de un azul más oscuro. La superficie brillante y el diminuto reborde hacen que estas líneas se vean más precisas contra el fondo mate uniforme pintado con pincelazos obvios.¹⁷ Al examinarse, dichos elementos de *Crazy Otto* revelan amplias divergencias aun dentro de sus diferencias. Por ejemplo, como complementos cromáticos exactos, los colores del lienzo mostaza y las tres bandas azul claro no podrían exhibir mayor contraste. Y sin embargo, el azul de estas bandas horizontales se acerca mucho al azul de la línea superior más oscura, pintada del mismo tono pero de una gradación de valor ligeramente distinta. El espaciamiento de las bandas también ocasiona fenómenos curiosos. Las alturas de las regiones inferiores color mostaza varían pero se parecen demasiado para concebirse como proporcionales entre sí según fórmulas estables como uno-a-dos o dos-a-tres. Más bien, las divisiones por turnos sugieren y contradicen una proporción de uno-a-uno-a-uno. El área debajo de la banda azul claro en medio es la más grande de las tres, pero también, debido a su tamaño y posición central, muy susceptible de la tendencia de las superficies planas pintadas a parecer ligeramente cóncavas. El resultado es que las secciones más pequeñas y menos afectadas, que se encuentran arriba y abajo, parecen ser de un tamaño más o menos igual. Pero esta aparente correspondencia se percibe únicamente cuando la obra se ve de frente; un ángulo oblicuo revela las diferencias efectivas.

Complicando esta oscilación espacial en *Crazy Otto*, Irwin hizo hincapié en el “juego entre [sus] líneas” y el “sentido de perspectiva” acortando las bandas hacia la parte superior de la pintura.¹⁸ La horizontal inferior mide unas 54 pulgadas. La línea cerca del centro, del mismo largo, se extiende un cuarto de pulgada más en cada extremo que la que está arriba de ella. Esa banda, a su vez, se prolonga más allá de la horizontal azul oscuro superior por la misma distancia. Esta diferencia de dimensiones se percibe no tanto mediante la observación directa sino por intuición. La segunda línea y la tercera, separadas por veinte en lugar de tres pulgadas, son por eso más difíciles de aprehender juntas y de comparar entre sí.

and centrality, most susceptible to the tendency of flat painted surfaces to appear somewhat concave. Its shallow recession restores a rough parity to the height of the smaller and less affected sections above and below it. Still, this apparent correspondence holds true only from a head-on viewpoint—an oblique angle verifies the actual incongruity.

Compounding this spatial oscillation in *Crazy Otto*, Irwin accentuated the “interplay between [its] lines” and “sense of perspective” by shortening the stripes toward the top of the painting.¹⁸ The horizontal at the bottom is about fifty-four inches long. The line near the center, also fifty-four inches, stretches a quarter-inch farther on both ends than the one above it. That stripe, in turn, reaches beyond the upper darker blue horizontal by the same amount. The slight disparity between the top pair flickers into and out of recognition: you seem to get an intuition of their unequal lengths as opposed to seeing this outright. The second and third line, separated by twenty rather than three inches, are all the more difficult to apprehend together and compare. Irwin maximized this particular effect in his final paintings with two orange horizontals on an orange ground. “Those lines had no actual focal aspect to them at all. There were no real figure-ground relationships,” he commented. “Your eye, in the late line paintings, tends to become caught up in a sort of so-called negative space [...] suspended in the space between [stripes].”¹⁹ Familiar modes of vision fall short. *Crazy Otto* and the untitled late line paintings stray from what one already knows, resembling neither real three-dimensional space nor its common pictorial analogies such as figures on a ground.²⁰ Subtleties measuring millimeters or even mils required that Irwin see in a new way.

PHENOMENA

Ten subsequent dot paintings from 1964 to 1966 overwhelm the capabilities of human eyesight [fig. 4]. In one such work, Irwin dabbed on a hundred thousand millimeter-wide lavender and kelly-green dots.²¹ The green marks cease at a radius of thirty inches; the lavender spots extend another six inches; and, encircling these, a band of underlying lead white primer continues to the edge. Irwin adhered to a complicated coloration scheme. As with *Crazy Otto*, he started out with pre-

Irwin aprovechó al máximo este efecto en sus últimas pinturas, con dos bandas horizontales color naranja sobre un fondo naranja. “Esas líneas carecían del todo de un aspecto focal. Realmente no había relación entre las figuras y el fondo”, agregó. “Contemplando las últimas pinturas con líneas, la vista se recrea en una especie de espacio negativo, [es decir] suspendida en el espacio [entre las bandas].”¹⁹ Las maneras usuales de ver fallan. *Crazy Otto* y las últimas pinturas a base de líneas se apartan de lo ya conocido, sin parecer ni espacio tridimensional real ni sus analogías pictóricas comunes, tales como figuras sobre un fondo.²⁰ Las sutilezas de medir milímetros y milésimas de pulgada requerían que Irwin viera de una manera nueva.

FIGURE 4. ROBERT IRWIN, UNTITLED, 1964–66, OIL ON CANVAS ON WOOD-VENEER FRAME, 82½ IN. TALL X 84½ IN. WIDE, THE ELL AND EDPHYE L. BROAD COLLECTION.

FENÓMENOS

Diez pinturas posteriores, las llamadas “dot paintings” de 1964 a 1966, representan un reto para la vista humana [fig. 4]. En una de estas obras, Irwin aplicó 100,000 puntitos de pintura de un milímetro de ancho color lavanda y verde kelly.²¹ A un radio de treinta pulgadas ya no hay puntos verdes; los puntos lavanda se extienden otras seis pulgadas más y, rodeando éstas, se extiende una banda subyacente de imprimación blanco plomo hasta el borde. Irwin se atenía a un complicado esquema de colores. Como en el caso de *Crazy Otto*, comenzaba con colores complementarios precisos: lavanda y verde kelly en una pintura, naranja y azul en otra, amarillo y violeta en otra. Los puntos que se encuentran hacia el centro están saturados de estos tonos, los cuales aparecen cada vez más claros hacia la periferia. “Aplico los

cise complements, lavender and kelly-green in one painting, orange and blue for another, yellow and violet in a third. Dots in and around the center have high saturations of these hues, but lightening tints the farther out they are. “I put on the dots, say, starting with very strong red, as rich as possible, [and] moving out to the edge, becoming less and less intense,” Irwin recounted. “Then I took the exact opposite color and put a green dot in between every one of the red dots.”²² An unusual support accompanies this arduous painting technique. Irwin spent a year perfecting the interior latticework needed to hold a cambered shell. “I wanted the canvas to have a slightly convex surface to it—in other words, slightly

curving, bowing toward you,” he explained.²³ “Built and strutted like an airplane wing,” as Irwin put it, the structure swells on both sides, with a rear brace securing it “off from the wall just enough so that you couldn’t compare it to the wall.”²⁴ The frontal rounding measures about two inches at its highest point and remains indiscernible from more than a couple feet. “You didn’t say, ah, a curved canvas, and attach it to an idea,” Irwin emphasized. “You only picked up, very subliminally, this added energy.”²⁵ The word “subliminal” is apt. Stimuli in Irwin’s art often fall below the threshold of awareness but elicit a response all the same. Of course, identifying something as subliminal negates its present status as such. And therein lies confirmation of discovery—you see more now than you once could.

puntos, por ejemplo, empezando con un rojo subido, el rojo más profundo posible, [y] alejándose del centro, el color se hace cada vez menos intenso”, puntualizó Irwin. “Luego escogí el color opuesto, intercalando puntos verdes entre los rojos.”²² Para desarrollar esta ardua técnica Irwin pasó un año perfeccionando una armazón capaz de apoyar un cascarón combado. “Yo quería que la superficie del lienzo fuera ligeramente convexa—es decir, con una ligera curvatura arqueada hacia fuera”, explicó.²³ “Construida y provista de piezas como las riostras de las alas de los aviones”, indicó Irwin, la estructura se expande por ambos lados, apoyada atrás por un soporte que la mantiene “a cierta distancia de la pared, justo lo suficiente para que no pudiera compararse con la pared”.²⁴ El redondeo frontal llega a aproximadamente dos pulgadas en su punto máximo y permanece indistinguible desde una distancia de más de dos pies. “Uno no veía un lienzo curvado para asociarlo con una idea”, insistió Irwin. “Solo se percibía esta energía agregada de manera muy subliminal.”²⁵ La palabra “subliminal” es exacta. En el arte de Irwin, los estímulos se hallan a menudo por debajo del umbral de la conciencia, pero a pesar de ello suscitan una respuesta. Pero claro, al identificar algo como subliminal, se niega su calidad de tal y se confirma el descubrimiento—uno ve más ahora de lo que antes podía.

Los fenómenos desconcertantes en las dot paintings oscilan entre realidad e ilusión, entrando y saliendo del campo de la percepción consciente. Las innumerables motitas, demasiado diminutas y abundantes para que la mente las procese una por una, ocasionan fallas visuales en toda la obra. “Al centro los puntos verdes y los rojos esencialmente se cancelaban mutuamente”, afirmó Irwin. “No se veía ni un color ni el otro ... sino la energía generada por la interacción entre ambos.”²⁶ Un plano gris translúcido, cuya suave luz emite periódicamente destellos incandescentes, parece flotar dentro del lienzo pero también más allá de él, en la galería también. Formas casi cuadradas centellean y circulan como fosfenos. Curiosamente, estos destellos cambian de escala en proporción inversa al tamaño de la pintura en el campo visual: desde una distancia de diez pies se ven más pequeños, y desde veinte metros, más grandes. Para Irwin, estas múltiples ilusiones crean “un espacio físico ocupado por una energía de tipo físico.”²⁷ “Si uno se tomara un poco de tiempo,” declaró el artista, “esta energía ... aumentaría y sería cada vez más fuerte.”²⁸ Lo que Irwin describió como

Perplexing phenomena in the dot paintings waver between reality and illusion while fluctuating into and out of conscious perception. The teeming specks, too tiny and numerous to process one by one, trigger localized visual breakdowns throughout the painting. "In the center, they essentially cancelled each other out," Irwin noted. "You didn't see either green or red but rather ... the energy generated by the interaction between the two."²⁶ A thin translucent plane, grayish in hue, whose soft glow also emits periodic incandescent sparkles, seems to float within the canvas but then beyond it in the gallery as well. Squarish shapes shimmer and circulate like phosphenes. Oddly, these hotspots change scale in inverse proportion to the painting's size in the visual field: when you stand ten feet away, they look smaller and, at twenty feet, larger. To Irwin, these manifold illusions "creat[e] physical space which is occupied by a physical kind of energy."²⁷ "If you took a little time," he advised, "this energy ... would actually grow and get stronger and stronger."²⁸ What Irwin described as energy is decidedly not metaphysical, which the word can sometimes suggest. The overloaded eyes see actual phenomena in real space, despite what the mind thinks it knows to be so. Illusions intensify in Irwin's next series of disc paintings, which coalesce with ambient light and shadow [fig. 5]. The circular supports, fabricated in two materials and three sizes, retain a shallow camber. The earlier aluminum discs have a diameter of either four or five feet and the later acrylic plastic works measure fifty-four inches wide. Irwin again used an innovative painting technique. The front of the disc accumulated between fifty and a hundred coats of lacquer as he "sprayed on thin, transparent layers of color over a silver-white metallic ground...from just enough distance to cause it to become slightly grained."²⁹ "This grain," Irwin added, "faceted and diffused the light to create a matte finish, as opposed to a hard, shiny automotive surface."³⁰ The discs appear translucent though also opaque, reflective yet absorptive, discrete but then indistinguishable from the wall behind. Perception has little experience handling sensations this contradictory in concept. Irwin had separate aims for the center and circumference of the discs. "At the edges I made a very slight color and value change, to lose the

energía no es de ninguna manera metafísica, como se podría pensar. Los ojos, agobiados de trabajo, ven fenómenos verdaderos dentro de un espacio real, a pesar de lo que la mente piensa que sabe.

Las ilusiones se intensifican en la próxima serie de pinturas en disco que hace Irwin, las cuales se fusionan con luz y sombra [fig. 5]. Los soportes circulares, fabricados con dos materiales y en tres tamaños, están ligeramente combados. Los discos de aluminio hechos anteriormente tienen un diámetro de tres o cuatro pies, y las obras posteriores en plástico acrílico miden 54 pulgadas de ancho. Aquí, de nuevo, Irwin utiliza una técnica innovadora. En el frente del disco se acumulan entre cincuenta y cien capas de laca, mientras Irwin aplica con atomizador "capas delgadas y transparentes de color sobre un fondo metálico blanco plateado ... desde una distancia apenas suficiente para que la superficie se vea ligeramente granulada".²⁹ "Esta granulosis", explicó Irwin, "refractaba la luz en facetas, haciéndola difusa y creando una superficie mate, en lugar de un acabado duro y brillante, como el de los automóviles".³⁰ Los discos lucen transparentes pero también opacos, reflejando pero también absorbiendo la luz, y son objetos independientes pero indistinguibles de la pared detrás de ellos. La percepción tiene poca experiencia procesando sensaciones tan contradictorias en su concepción.

Irwin tenía propósitos diferentes para el centro y la circunferencia de los discos. "En los bordes yo cambiaba un poquito el color y el tono para que el borde no se viera contra la sombra [que estaba detrás]", reveló.³¹ Suspendida a una distancia de veinte pulgadas de la pared, una obra en aluminio de tamaño grande hecha en 1966-67 está pintada de blanco crema con tintes de rosa, violeta, azul, verde, amarillo y púrpura grisácea en anillos sucesivos comenzando en el centro.³² Al principio, estas fluctuaciones cromáticas acentúan el abultamiento de dos pulgadas de la superficie. Si uno ve fijamente el disco de frente, le puede parecer una esfera, porque supone erróneamente que su profundidad inexistente de cinco pies corresponde con su diámetro verdadero de cinco pies. Las ilusiones se proliferan mientras la vista pierde su enfoque y la retina se cansa. Las sombras brillan y se proyectan en vez de retroceder. Alrededor del borde giran frenéticas pulsaciones de luz. Y entonces, obedeciendo al plan del artista, la capacidad de los ojos de diferenciar el disco, las sombras y la pared empieza a fallar. Estos tres elementos se disuelven entre sí para reaparecer a ratos,

edge in the shadow space [behind it]," he remarked.³¹ Suspended twenty inches out from the wall, a large 1966-67 aluminum work is painted a cream-white faintly tinted with pink, violet, blue, green, yellow, and grayish purple in successive rings from hub to lip.³² These chromatic fluctuations at first magnify the two-inch swell of the surface. Staring at the disc head-on, one may see instead a sphere, mistakenly construing five feet of nonexistent depth to correspond with its real five-foot diameter. Illusions abound as the eyes begin losing focus and retinal

mientras la agudeza visual disminuye y luego se recupera. En el centro del disco, Irwin percibía "una densidad del campo [visual] que ejercía en el ojo un efecto semejante al de un campo ganz" o *Ganzfeld*, un entorno óptico sin accidentes que el artista comparaba con "meter la cabeza en una pelota de ping pong ... con una iluminación pareja, de manera que carece uno de puntos de enfoque visual".³³ Un interior de pelota de ping pong a lo *Ganzfeld*; Irwin intentó una tercera analogía para comunicar fenómenos sin los referentes usuales. "El centro tiene una densidad que sería comparable con la resistencia de,

FIGURE 5. ROBERT IRWIN, UNTITLED, 1966-67. SYNTHETIC POLYMER PAINT ON METAL DISC AND ARM, 60 IN. DIAMETER. GIFT OF MR. AND MRS. EUGENE W. SCHWARTZ, NORTON SIMON MUSEUM, PASADENA.

fatigue sets in. Shadows gleam and project rather than withdrawing. Pulses of light race around the rim. And then, like Irwin intended, the eyes' ability to differentiate the disc, shadows, and wall falters. Large swathes of all three dissolve into and emerge from each other every so often as one's acuity slumps and recovers. At the disc's center, Irwin perceived "a [visual] field density that operated on the eye similar to a ganz field" or *Ganzfeld*, a featureless optical environment that he in turn likened to "putting your head inside a ping-pong ball...that's lit evenly, so that you have no visual point or no focus point."³³ A *Ganzfeld*, a ping-pong ball interior; Irwin

digamos, el agua", postuló Irwin. "Y el espacio alrededor tiene una densidad un poco menor, como si uno metiera la mano dentro de un día con viento."³⁴ A pesar de la distancia que media entre el tacto y la vista, la diferente densidad de los fluidos, el agua y el aire, asemeja la incongruencia de la llamada densidad visual entre las ilusiones interiores y exteriores del disco. En lugar de modular los tonos, valores y saturaciones de las pinturas de aluminio, Irwin variaba la opacidad de la laca blanca (una cuarta propiedad del color aplicado) en los discos hechos de plástico acrílico transparente [fig. 6]. "Aplicaba el color comenzando desde el centro, pasando de un blanco opaco a uno translúcido, con el resultado de

tried a third analogy to convey phenomena without commonplace precedent. "The center has a density that would be like reaching your hand into and meeting the resistance of, say, water," he proposed. "And the space around it has slightly less, as if you were reaching your hand into a windy day."³⁴ The leap from touch to sight notwithstanding, the disparity in material density between two fluids, water and air, resembles the incongruity in so-called visual density between the disc's inner and outer illusions.

In place of the modulating hues, values, and saturations on the aluminum paintings, Irwin varied the white lacquer's opacity (a fourth quality of applied color) on the discs made of clear acrylic plastic [fig. 6]. "I sprayed out from the center, working from an opaque white through a translucent one so that they became completely transparent around the edge," he commented.³⁵ A gray band across the face of the discs, which tapers off and vanishes before the adjacent white does, seems far behind or ahead of where it in fact is.³⁶ Irwin's specialized but uncomplicated lighting set-up enhances such illusions. Four 150-watt floods, two above and two below, at the left and right about six feet out in front, cast a complex of light and dark back onto the wall.³⁷ Four arcs, each constituting three-quarters of a full circle, rest beyond the four quadrants of the disc. These lobes have shadowy perimeters but a dim inner glow. Darker arches also arise at the top, bottom, and both sides of the disc where the circular forms overlap. Slivers of these layered shadows intersect yet again in spots. As you keep peering ahead, these phenomena continue to alter. The disc, wall, light, and dark converge and separate; the gray band advances and recedes.

To witness these exceptional illusions, one must monitor more of the visual field and for longer than usual. With its narrowness and haste, everyday seeing cannot but overlook such subtleties. Concerning fruitless attempts to view the dot paintings in particular, Irwin acknowledged that "for a lot of people—it's like there's nothing there."³⁸ He felt that his own level of awareness was improving with practice however, unveiling rare sensations that in turn redoubled his curiosity and scrutiny. "I became ... able to discern a little bit more than I did originally[,] therefore I had more interest, or more to look at,"

que los bordes quedaban totalmente transparentes", explicó.³⁵ Una banda gris que atraviesa el frente de los discos y que se atenúa y se pierde antes de que la blanca adyacente haga lo mismo, parece estar bastante detrás o enfrente de donde se encuentra de hecho.³⁶ La iluminación especializada pero sin complicaciones utilizada por Irwin realiza tales ilusiones. Cuatro focos de 150 watts, dos por encima y dos por abajo, a la izquierda y a la derecha unos seis pies enfrente, proyectan complejas luces y sombras sobre la pared.³⁷ Cuatro arcos, cada uno de los cuales constituye tres cuartos de un círculo completo, se hallan más allá de los cuatro cuadrantes del disco. Estos lóbulos tienen perimetros sombreados pero también un tenue brillo interior. Hay arcos más oscuros en las partes superior e inferior y también a ambos lados, donde las formas circulares se solapan. Fragmentos de estas sombras yuxtapuestas se intersecan a ratos. Mientras uno sigue viendo, estos fenómenos siguen alterándose. El disco, la pared, la luz y la oscuridad convergen y se separan; la banda gris avanza y retrocede.

Para apreciar estas excepcionales ilusiones, uno debe controlar una mayor área del campo visual, y durante un mayor tiempo, que de costumbre. La vista cotidiana, con sus limitaciones y sus prisas, no tiene más remedio que prescindir de tales sutilezas. Refiriéndose a los fallidos intentos de contemplar las *dot paintings* en especial, Irwin reconoció que "para mucha gente—es como si no hubiera nada allí".³⁸ El artista consideró que su propio nivel de conciencia se elevaba con la práctica, sin embargo, poniendo al descubierto extrañas sensaciones que a su vez amplificaban su propia curiosidad y capacidad de escrutinio. "Con el tiempo ... adquirí la capacidad de discernir un poco mejor que en un principio[;] por ende, sentí más interés, había más que ver", aclaró. "En segundo lugar, mejoraré mi concentración y comencé a alargar el tiempo de mi atención."³⁹ Si los ojos disponen del tiempo suficiente, tal vez resulten descubrimientos notables respecto al arte de Irwin. Las *dot paintings* y las de disco exigen una mayor agudeza visual por parte de quien las contempla y una atención inusual a objetos familiares, primeras vislumbres de fenómenos hasta entonces subliminales, y una sensibilidad nueva—aunque inconsciente—ante estímulos antes imperceptibles.

RECALIBRANDO LOS SENTIDOS

A partir de noviembre de 1968, el mag-nífico programa de exhibiciones patro-

he explained. "Second, I developed a better attention span[.] I was able to sustain my attention longer than I did in the beginning and began to develop or extend that time."³⁹ Expectations of expediency betray an opportunity to let the eyes linger on Irwin's art, and perhaps make discoveries. The dot and disc paintings refine acuity across the board, eliciting unaccustomed examination of sights already familiar, first glimpses of phenomena heretofore subliminal, and newfound sensitivity—albeit unconscious—to stimuli altogether imperceptible before.

cinado por el Museo del Condado de Los Angeles y titulado "Arte y Tecnología" le dio la oportunidad a Irwin de investigar la percepción con el artista James Turrell y con Ed Wortz, jefe de investigaciones sobre ciencias de la vida en una empresa aeronáutica local.⁴⁰ "Nos metimos, uno por uno, en una cámara anecoica[,] un espacio totalmente libre de reverberaciones acústicas", dijo Irwin. "Nos metían allí, apagaban las luces y luego cerraban el espacio" [fig. 7].⁴¹ Ubicada en unas instalaciones de la Universidad de California en Los Angeles, la cámara minimizaba varios tipos de sensación: "estaba suspen-

FIGURE 6. ROBERT IRWIN, UNTITLED, 1968-69, ACRYLIC LACQUER ON FORMED ACRYLIC PLASTIC, 34 IN. DIAMETER, NORTON SIMON MUSEUM, PASADENA, YELLOWS ACQUISITION FUND, 1969.

RECALIBRATING THE SENSES
Beginning in November 1968, the Los Angeles County Museum of Art's blockbuster exhibition program titled "Art and Technology" gave Irwin a chance to investigate perception with artist James Turrell and Ed Wortz, head of life sciences research at a local aerospace firm.⁴⁰ "We had ourselves, one at a time, put in an anechoic chamber[,] a totally sound-dampened space," Irwin reported. "They would put us in there, turn the lights off, and then close the space" [fig. 7, p. 26].⁴¹ The team used the facility at UCLA, which minimized several kinds of sensation: "it was suspended so that even the rotation of the earth was not reflected in it, or

dida de manera que no se percibiera la rotación de la tierra ni los sonidos transmitidos a través de ella, como por ejemplo una perforadora de calles a una distancia de cinco millas. No entraba nada en ese espacio, ni había luz alguna ... Se carecía por completo de estímulos visuales y auditivos."⁴² Al igual que cuando se entregaba al estudio de sus pinturas durante varios días, Irwin pasaba periodos larguísimos en este espacio recluso. "Sólo había una regla básica", explicó. "Al principio no nos levantábamos de la silla. Permanecíamos sentados en el centro del cuarto. Y con el tiempo nos acostumbramos a quedarnos allí solos, de seis a ocho horas."⁴³ Al cabo de menos de quince minutos, uno de los participantes en la

any sounds being bounced through the earth—a jackhammer five miles away or something. Nothing went into that space. And no light at all. ...You had no visual and no audio input."⁴² As when studying his paintings for days on end, Irwin spent outlandish lengths of time in this stark space. "We made one basic rule," he mentioned. "In the beginning, say, we would not move from the chair. We'd just simply sit in the center of the room. And we got so that we'd spend maybe six or eight hours in there alone, each of us."⁴³ After less than fifteen minutes, one of the team's test subjects described vivid illusions including "blue-gray after-images on a darker-grey field," "rod-shaped blue things and lights swelling in from [the] sides," and "faces from weird angles."⁴⁴ Over the course of several hours in the chamber, Irwin said he experienced full-blown "retinal replay," ongoing hallucinations that duplicate previous optical response.⁴⁵ Confronted with a severe diminution of activity, the ravenous senses recalibrate to detect something, anything, from the dark silent stillness. A profound perceptual boost occurs upon exiting such spare conditions.

prueba afirmó haber visto vividas ilusiones que incluían "imágenes tardías azul grisáceo sobre un fondo gris más oscuro", "objetos azules como varas, y luces que penetraban en el espacio desde los lados" y "rostros vistos desde ángulos extraños".⁴⁴ Tras pasar varias horas dentro de la cámara, Irwin experimentaba "repeticiones retinales", o sea, alucinaciones que repiten respuestas ópticas anteriores.⁴⁵ Los ávidos sentidos, ante la disminución drástica de cualquier actividad perceptible, se recalibraban para detectar algo, cualquier cosa, entre el oscuro silencio. Al salir de este espacio tan severo se siente un extraordinario acrecentamiento de la percepción. Los ojos, ahora hipersensibles, permanecen recalibrados durante cierto tiempo. "Yo caminaba por la misma calle por donde había llegado al laboratorio, y los árboles seguían siendo árboles, la calle seguía siendo calle, las casas seguían siendo casas, pero el mundo no parecía el mismo", recordó Irwin. "Estaba absolutamente cambiado."⁴⁶ En suma, en esta circunstancia Irwin veía más. La percepción tarda para recuperar su capacidad de selectividad tras largos periodos de poca excitación. Todo estímulo se procesa, y con lujo de detalle. "Hay una cierta manera de mirar y ver

The eyes, now hypersensitive, stay retuned for a while. "I'd walk down the same street that I'd walked down coming in, and the trees were still trees, and the street was still a street, and houses were still houses, but the world did not look the same," Irwin remembered. "It was very, very noticeably altered."⁴⁶ In short, he saw more. Perception takes time to recover its efficient editing after long periods of limited excitation. Everything pours in, and with overwhelming detail. "There is a certain way you look and see every day," Irwin posited, "but when you're suddenly cut off for six or eight hours and then come back to it, there's a kind of change in the threshold [and] the acuity of the mechanism."⁴⁷ The threshold at which phenomena become invisible plummets. Acuity soars. Bounding back outside with the standard visual shortcuts in check means beholding the world's mesmerizing lushness in full. In the forty years since his anechoic chamber experiments, Irwin has modified dozens of locations to accentuate their sensory nuance. "To just treat the environment itself," he summarized his goals, "to deal with the quality of a space in terms of its

todos los días", recalcó Irwin, "pero cuando aquello se interrumpe durante seis u ocho horas y luego se reanuda, entonces se produce una especie de modificación en el umbral y en la agudeza de ese mecanismo."⁴⁷ El umbral en que los objetos se hacen visibles baja considerablemente, pero la agudeza sube vertiginosamente. Reincorporarse al mundo exterior, ya sin los atajos visuales de costumbre, significa percibir la prodigiosa e hipnotizante lozanía de los fenómenos en todo su esplendor. Durante los cuarenta años que lo separan de su experiencia en la cámara anecoica, Irwin ha modificado docenas de lugares para realizar sus matices sensoriales. Resumió así sus objetivos: "Tratar únicamente con el entorno mismo, con la calidad de un espacio con respecto a su peso, su temperatura, su tactilidad, su densidad—todas aquellas dimensiones semiintangibles, por así decirlo, con las cuales no nos ocupamos usualmente, y con la finalidad tal vez de hacerlo un poco más claro."⁴⁸ Sirva de ejemplo un proyecto realizado en Marfa, Texas en 2006–7. En la Fundación Chinati, Irwin modificó un cuartel militar rectangular provisto de largas alas en sus costados norte y sur, un pasillo más corto del lado oeste y un patio abierto al este. Dentro del ala norte, dos paneles entelados pa-

FIGURE 7: ROBERT IRWIN AND JAMES TURRELL IN UCLA'S ANECHOIC CHAMBER, 1969.

weight, its temperature, its tactileness, its density—all those semi-intangible things, in a sense, that we don't normally deal with. The point being, maybe making it a little clearer."⁴⁸ A 2006–07 project in Marfa, Texas, serves as an example. At the Chinati Foundation, Irwin altered a rectangular barracks with long wings on the north and south, a shorter connecting hall along the west, and an open courtyard to the east. Inside the north wing, two parallel planes of black scrim halve the corridor lengthwise by stretching floor to ceiling and almost end to end between two wood beams [see plan, p. 19]. This partition regulates the incoming natural light. Whereas a single layer of scrim allows plenty of the desert sun to pass through, Irwin's structure traps and dissipates much of it in the five-inch gap between the dual sheets. He also added a dark tint to the glazing in this corridor, diminishing the interior brightness even more. The perimeter, for instance, maintains a soft luster except where three passageways in the scrim barrier align with three glass doors to the courtyard. Here, rhombuses of light unfurl over the floor and fold up onto the opposite wall. These forms shift in dimension

rales de color negro, que se extienden desde el piso hasta el techo entre dos vigas de madera, están colocados a lo largo del corredor, dividiéndolo en dos. Esta especie de mampara regula la luz natural que penetra en el recinto. Una sola tela dejaría entrar bastante luz solar del desierto, pero la doble estructura de Irwin, con un espacio de cinco pulgadas entre las capas, atrapa y disipa gran parte de esta luz. El artista agregó también un tinte oscuro al acabado de las paredes del corredor, reduciendo todavía más el nivel de luz en el interior. El perímetro, por ejemplo, conserva un suave brillo, excepto donde tres pasillos dentro de la barrera de tela se alinean con tres puertas de vidrio que dan al patio. Aquí, rombos de luz se desparman sobre el piso y quieren subir por la pared opuesta. Estas formas cambian de dimensión (largo, ancho e inclinación) y apariencia (color, resplandor y nitidez) a medida que el sol traza su arco por el cielo. Como complemento a la tela divisoria negra, una tela blanca atraviesa el ala sur del edificio, pero ésta refleja en mayor grado la luz solar directa e indirecta, conservando asimismo sus tonos. En un día despejado de primavera, esta tela cobra tintes de amarillo y rosa a media mañana, reviste tonos dorados por la tarde y, al llegar la noche, ostenta

(length, width, incline) and appearance (color, brilliance, sharpness) as the sun arcs across the sky. Complementing the black median, a white divider cuts through the building's south wing. The white scrim reflects direct and ambient sunshine to a greater degree, retaining its hues as well. The material flushes yellow and pink in the late morning of a clear spring day, deepens to gold and rose in the afternoon, and blanches to pale blues and grays during early evening. A third, black-and-white double partition bisects the shorter west corridor. With no glazing, this area ranges from dim to dark.

"A lot of people will just say, 'Oh, it's an empty room,'" Irwin noted of his spaces in general. "All those things going on in that room, all that physicality in that room, somehow does not exist."⁴⁹ "Actually," he pointed out, "the room is not empty. I mean, on any kind of perceptual level, that room is very complex. It's loaded with shapes, edges, corners, shadows, surface, you know, textural changes."⁵⁰ These elusive and ephemeral details of the sensory flux intrigue Irwin most. To catch sight of them at Chinati and everywhere else, scrutiny must trump efficiency. Recall

ta pálidas tonalidades de azul y gris. Un tercer tabique doble blanco y negro biseca el corredor del lado oeste, más corto y con poca iluminación.

"Mucha gente dirá: 'Ah, es sólo un cuarto vacío'", observó Irwin al hablar de sus espacios en general. "Todo lo que sucede en aquel cuarto, toda la fisicalidad del cuarto, de alguna manera no existe."⁴⁹ "De hecho, el cuarto no está vacío. Digo, bajo todos los criterios visuales, ese cuarto es muy complejo. Está repleto de formas, bordes, esquinas, sombras, superficie, tú sabes, cambios de textura".⁵⁰ Son estos detalles huidizos y efímeros del flujo sensorial los que le interesan más a Irwin. Para apreciarlos en Chinati, o en donde sea, el examen minucioso debe prevalecer sobre la eficiencia. Recordemos el esfuerzo que hizo el artista al hacer sus pinturas con líneas: "Se trataba incluso de quedarme en el estudio y no salir. ... Después de un rato, cuando no sales y estás allí, empiezas a ocuparte en ver o en comenzar a intentar pensarlo."⁵¹ Quizá resulte necesario permanecer en el lugar y seguir viendo a fuerza de pura voluntad. Múltiples visitas y horas de contemplación revelan, a ratos desiguales, una extraordinaria complejidad. Una y otra vez se observan cosas nunca antes vistas.

FIGURE 8. ROBERT IRWIN, UNTITLED (FOUR WALLS), 2006, CHINATI FOUNDATION.

Irwin's exertion with his line paintings: "It was even a question of staying in the studio and simply not going out. ...After a while, when you don't leave and you're there, you begin to occupy yourself either in looking or beginning to try and think about it."⁵¹ It may become necessary to will oneself to stay put and keep looking. Multiple visits and hours of examination reveal a staggering complexity in fits and starts. Again and again, you see what had escaped notice earlier. English lacks a common word for the sunlit shapes inside the Chinati building. They are the counterparts of shadows in a way—areas that remain illuminated where an interposed opaque object (such as a wall) does not deflect light. For example, short gleaming bars shine onto the scrim, repeating the intervals of the glazing opposite them [fig. 8, p. 27]. More rhombuses overlay the floor's gridded concrete slabs by the east windows of both wings. Wavy lines teem within these forms due to a differential between the air and ground temperatures outside that generates optical distortion. All edges seem fuzzy and shimmering. The shapes themselves dim and brighten with passing clouds and windswept dust. "If [the] light changes in the day, or simply changes as it did now when a cloud went by...everything in that room is altered," Irwin contended.⁵² The bars vanish at mid-morning until the next day. Each rhombus narrows, elongates, and warps, tilting ever

En inglés no existe una palabra que describa las formas creadas por la luz del sol que se encuentran en el edificio Chinati. En cierto sentido son las contrapartes de las sombras—áreas que permanecen iluminadas donde un objeto opaco interpuesto (como una pared) no desvía la luz. Por ejemplo, se proyectan barras cortas de luz brillante sobre el panel entelado, repitiendo los intervalos del vidriado de la pared opuesta [fig. 8]. Hay rombos que aparecen sobre los bloques de concreto que forman el piso junto a las ventanas del lado este de ambas alas del edificio. Entre estas formas se aprecian innumerables líneas onduladas, generadas por la diferencia entre la temperatura del aire y la de la tierra, una distorsión óptica. Todos los bordes se ven borrosos y rielantes. Las formas mismas se oscurecen y se iluminan bajo polvaredas y nubes pasajeras. "Si la luz cambia durante el día o simplemente, como ahora, al pasar una nube, ... todo lo que hay en el cuarto se ve cambiado," comenta Irwin.⁵² Las barras se esfuman a media mañana y no vuelven hasta el día siguiente. Cada rombo se hace más angosto, más alargado, y se pandea, inclinándose hacia el noreste durante la tarde. Al anoecer, las centelleantes siluetas color durazno de las puertas del lado oeste evolucionan desde un amarillo rosado a un naranja pálido hasta perderse de vista en la pared interior del corredor oeste. Muchos otros fenómenos comienzan a notarse una vez que los sentidos se acomodan a este nivel de incidencia. Los rasgos más mundanos parecen de

more northeast during the afternoon. At sunset, sparkling peach silhouettes of the west doors modulate from pinkish yellow through pale orange before fading from the inner wall of the west corridor. Many other phenomena start to register once the senses adjust to this level of incidence. Mundane interior features all of a sudden appear striking. In the south wing, facing the courtyard, opaque white wood strips blaze against the duller translucent scrim that they anchor to the ceiling and floor. Moiré patterns flow between the scrim sheets as you walk about. Splayed web-like cracks in the concrete slabs contrast with recurrent wiry hairline fissures on the walls. The other senses share in this increased acuity as well. Footsteps echo; the wind groans and whistles between the louvered vents on the exterior gables. The concrete floor is cool, the untinted windows warm. As a unique mode of perception develops, entire realms of unaccustomed information become accessible.

SEEING ANEW

The test of Irwin's art may be how much more it enables you to apprehend, both in its vicinity and elsewhere. For instance, he described how a gallery of Chicago's Museum of Contemporary Art had looked all along, prior to his 1975–76 installation: "You have a white wall, a white floor, and a white ceiling. [And] you

repente sobresalientes. En el ala sur, tiras blancas de madera relucen contra el fondo translúcido más apagado del panel entelado sujetado al techo y el piso por éstas. Diseños moiré fluyen entre las telas mientras uno camina por este espacio. Esparcidas por el piso de concreto, grietas como telarañas contrastan con frecuentes y sutiles fisuras como alambritos en las paredes. Los demás sentidos participan también de esta agudeza incrementada. Se oye el eco de pisadas; el viento gime y silba entre las vertientes del tejado. El piso de concreto está frío; las ventanas, sin polarizar, despiden calor. Al nacer una modalidad única de percepción, un universo de información insólita se hace accesible.

VER CON NUEVOS OJOS

La prueba del arte de Irwin estriba tal vez en la medida en que nos permite aprehender más, tanto dentro de su propio espacio artístico como fuera de él. Por ejemplo, el artista describió una galería del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago tal como se veía antes de que él exhibiera allí en 1975-76: "Hay una pared blanca, un piso blanco y un techo blanco. Y el rodapié es negro, para que al trepear el piso no se ensucie la pared." "En términos gráficos, ése es un elemento muy poderoso", insistió Irwin. "En un entorno completamente blanco existe una línea negra que recorre todo el espacio alrededor de la sala. ... Debe de dejar una profunda impresión, porque es con mucho el elemento visual más fuerte de esta situación."⁵³ [fig. 9]

FIGURE 9: ROBERT IRWIN, BLACK LINE VOLUME, 1975-76, LOS ANGELES MUSEUM OF CONTEMPORARY ART.

have a black kickboard [...] so that when the janitor mops the place he doesn't get the wall dirty." "Graphically speaking, that's a powerful element," Irwin insisted. "In an all-white environment, you have this black line racing all the way around the room. ... It should hit you hard, because it's far and away the strongest visual element in the situation."⁵³ [fig. 9, p. 28] His building at Chinati has a similar feature. A slit, one-sixteenth of an inch wide, contours the interior where the walls meet the ceiling and floor, broadening to a quarter-inch at the east end of both corridors. In Chicago, after laying a band of black tape across the floor to connect the left and right mopguards, Irwin noticed that "you became aware of that black line running through the entire museum, which you were not that aware of on the way in."⁵⁴ Likewise at Chinati, Irwin's work in a particular barracks also reveals the tiny channel circumscribing the interiors of those nearby. Spotting this oddity might seem a trivial discovery were it not that the line demonstrates potential to overwhelm other visual events, including exhibited artworks. In the south wing, the jet-black groove radiates and zooms through the utter whiteness. In the north wing, one can see the chromatic variance possible with black—the scrim's translucent darkness, the opaque paint's absorption of light on the two-dimensional surfaces of the wood beams, and the sheer absence of light in the three-dimensional crevice.

Leaving Irwin's building resembles his emergence from the anechoic chamber. Perception registers much of the sensory flux with little regard for efficiency. At night, for example, the typical street lamps on South Yale (just west of Chinati) appear extraordinary due to their assorted heights, spacing, brilliance, and hues including pink, violet, and white. In fact, municipal lighting proved to be one of Irwin's favorite phenomena. "I just look out the back window where I live," he recounted in 1977. "There's a parking lot behind the tree there, and there are two lights that are on all night, two overhead lights which are a kind of blue in color. And one small light, down low, is an incandescent, like a yellow light. I really love the look of that at night. I get up in the middle of the night, whenever I'm not sleeping, and go there and take a look at that—I like it that much."⁵⁵ Part of Irwin's project at the Whitney Museum the same year was to "indicate ... the recently installed

Dentro del edificio que Irwin transformó en Chinati se aprecia una característica similar. Una ranura, de un dieciseisavo de pulgada de ancho, forma un contorno donde las paredes se juntan con el techo y el piso. La ranura se expande a un cuarto de pulgada al extremo este de ambos corredores. En Chicago, después de extender una banda de cinta negra a lo largo del piso, conectando el rodapié del lado izquierdo con el del lado derecho, Irwin se percató de que "uno se fija ahora en esa línea negra que corre por todo el museo, que no había notado al entrar."⁵⁴ En forma semejante, en Chinati la obra de Irwin en un cuartel militar también revela el diminuto canal que circunscribe el interior de los que se encuentran cerca. El darnos cuenta de esto podría parecer una trivialidad si no fuera por el hecho de que la línea podría acabar por tomar precedencia sobre otros eventos visuales, incluyendo las obras exhibidas. En el ala sur, la ranura negro azabache se extiende, precipitándose por toda la blancura del recinto. En el ala norte, uno puede ver la variación cromática posible con el negro—la oscuridad translúcida de la tela divisoria; la absorción de la luz en las superficies bidimensionales de las vigas de madera, producida por la pintura opaca; y la absoluta falta de luz en el resquicio tridimensional.

Salir del edificio de Irwin equivale a salir de la cámara anecoica. Los sentidos perciben una gran parte del flujo sensorial sin preocuparse mucho por la eficiencia. De noche, por ejemplo, los faroles de la calle Yale (justo al oeste de Chinati) se tornan extraordinarios por su diferente altura, espaciamento, luminosidad y matices de color, que incluyen rosa, violeta y blanco. Por cierto, resulta que el alumbrado municipal es uno de los fenómenos preferidos de Irwin. "No tengo que hacer más que mirar por la ventana trasera de mi casa", recordó en 1977. "Detrás del árbol que está allí hay un estacionamiento y dos luces que permanecen encendidas toda la noche, dos luces aéreas de un color azulado. Y una luz pequeña, a poca altura, es amarilla e incandescente. Me encanta como se ve aquello de noche. Me levanto en medio de la noche, cuando no estoy dormido, y salgo a contemplar esa escena que tanto me fascina."⁵⁵ Una parte del proyecto de Irwin en el Museo Whitney ese mismo año consistió en "indicar ... la línea recién instalada de luces de mercurio color de rosa que inscribían el rectángulo verde/negro del Parque Central."⁵⁶ Tomar mayor conciencia del mundo en general viene siendo el premio que nos ganamos por saber ver con detenimiento en algún lugar en particular.

line of pink mercury vapor lights that inscribed the green/black rectangle of Central Park."⁵⁶ Becoming more aware of the world at large constitutes the reward for looking so close somewhere in particular.

Irwin learned to see more by studying the stripes in *Crazy Otto* for days, gazing at different visual densities in front of the dot and disc paintings, and staring for hours into the silent darkness of an anechoic chamber. One can develop similar skills at the Chinati installation. Having accumulated this knowledge, though, Irwin warned against attempting to distill or translate it. In a 1978 symposium at the Philadelphia Museum of Art, he proposed a thought experiment: "Name all the events in a moment of perceptual experience. Do we have enough words to adequately reflect such a moment's real complexity?"⁵⁷ To get from here to the door, yes, we probably have a satisfactory vocabulary. However, if the moment in question was spent perceiving for its own sake, sensing as much as possible, then certainly not. "The real actual phenomenon," Irwin held, "does not really exist in the painting [or] in the photograph [or] in the retelling."⁵⁸ Words do not suffice when trying to convey the strange findings made available by intensive observation. "A lot of people look at you like you've dropped your cookies," Irwin found. "It's not a verbal experience. ... When you spend this long playing with non-verbal forms, it gets hard to talk. You don't have a *desire* to talk about it. It doesn't work, and it doesn't feel right."⁵⁹ At some point, words must cease and one's own senses take over.

Adrian Kohn is a 2006-07 Henry Luce Foundation/American Council of Learned Societies Fellow and the 2007-08 Patricia and Phillip Frost Pre-doctoral Fellow at the Smithsonian Institution. His dissertation describes and evaluates the development of abstract paintings, sculptures, and installations in and around Los Angeles during the 1960s and 1970s.

NOTES

- 1 Robert Irwin, et al., "A Symposium," *Projects for PCA: Anne Healy, Patrick Ireland, Robert Irwin, Charles Simonds* (Philadelphia: Philadelphia College of Art, 1976), 20.
- 2 Milton Esterow, "How Public Art Becomes a Political Hot Potato," *Art News* 85, no. 1 (January 1986): 79.
- 3 Frederick S. Wight, "Robert Irwin" interview transcript, 1975-76, in "Los Angeles Art Community: Group Portrait" (Los Ange-

Irwin aprendió a ver más estudiando las bandas de *Crazy Otto* durante días enteros, contemplando las diferentes densidades visuales de las *dot paintings* y las pinturas de disco, y mirando con fijeza durante varias horas la silenciosa oscuridad de una cámara anecoica. Uno puede desarrollar habilidades parecidas en la instalación en Chinati. Tras haber adquirido estos conocimientos, sin embargo, Irwin nos advierte sobre el peligro de intentar sintetizarlos o traducirlos. En un simposio celebrado en 1978 en el Museo de Arte de Filadelfia, nuestro artista propuso un experimento del pensamiento: "Nombre usted todos los eventos en un momento de experiencia perceptual. ¿Contamos con las palabras suficientes para evocar la verdadera complejidad de un momento tal?"⁵⁷ Para llegar de aquí a la puerta, sí, nuestro vocabulario es probablemente adecuado. No obstante, si vivimos el momento en cuestión entregados a la percepción por la percepción, aprehendiendo todo lo que sea posible, entonces ciertamente es inadecuado. "El fenómeno real y verdadero", según Irwin, "en puridad no existe, ni en la pintura ni en la fotografía ni en la narración de un hecho."⁵⁸ Las palabras son insuficientes para comunicar los excepcionales descubrimientos que la observación minuciosa posibilita. "Mucha gente te ve como si tuvieras un tornillo suelto", confesó Irwin. "No se trata de una experiencia verbal. ... Cuando uno pasa tanto tiempo jugando con formas no verbales, resulta difícil hablar. No se tiene el *deseo* de hablar. No funciona, y no se siente cómodo."⁵⁹ En un momento determinado, debemos abandonar las palabras y ceder el mando a nuestros sentidos.

Adrian Kohn es becario en 2006-07 de la Fundación Henry Luce y la American Council of Learned Societies Fellow, y recibió la beca ofrecida por Patricia y Phillip Frost para realizar estudios predoctorales en la Smithsonian Institution en 2007-08. Su disertación describe y evalúa el desarrollo de las pinturas, esculturas e instalaciones abstractas en el área de Los Angeles durante los años sesentas y setentas.

NOTAS

- 1 Robert Irwin, et al., "A Symposium," *Projects for PCA: Anne Healy, Patrick Ireland, Robert Irwin, Charles Simonds* (Filadelfia: Philadelphia College of Art, 1976), 20.
- 2 Milton Esterow, "How Public Art Becomes a Political Hot Potato," *Art News* 85, no. 1 (enero de 1986): 79.
- 3 Frederick S. Wight, "Robert Irwin" transcripción de entrevista, 1975-76, en "Los Angeles Art Community: Group Portrait" (Los Ange-

- les: Oral History Program, University of California, Los Angeles, 1977), 112.
- 4 Lyn Blumenthal and Kate Horsfield, "On Art and Artists: Robert Irwin," video recording, 1976 (Chicago: Video Data Bank, School of the Art Institute of Chicago, 1978), at 36:03. See also Robert Irwin, "Twenty Questions," *Vision 1* ["California"] (September 1975): 39; Irwin, et al., "A Symposium," 17; Wight, "Robert Irwin," 119–20; Robert Irwin, "The Process of Compounded Abstraction—Notes Toward a Model," *Robert Irwin* (New York: Whitney Museum of American Art, 1977), 31.
- 5 Blumenthal and Horsfield, at 36:24.
- 6 Esterow, 79. See also Robert Irwin, "Introduction: Change, Inquiry, Qualities, Conditional," *Being and Circumstance: Notes Toward a Conditional Art* (Larkspur Landing, Cal.: The Lapis Press, 1985), 25.
- 7 Blumenthal and Horsfield, at 21:35. See also Blumenthal and Horsfield, at 25:15; and Kate Horsfield, "On Art and Artists: Robert Irwin," *Profile 2*, no. 4 (July 1982): 9.
- 8 Wight, "Robert Irwin," 163.
- 9 Wight, "Robert Irwin," 43–44; and Lawrence Weschler, partially processed interview transcript, 1977, in "Robert Irwin Project Interviews" (Los Angeles: Oral History Program, University of California, Los Angeles), 44.
- 10 Weschler, interview transcript, 45.
- 11 Wight, "Robert Irwin," 40–41 (phrases reordered); and Weschler, interview transcript, 45.
- 12 Frederick S. Wight, "An Interview with Robert Irwin," *Transparency, Reflection, Light, Space: Four Artists* (Los Angeles: The UCLA Art Galleries, 1971), 69.
- 13 Wight, "Robert Irwin," 40–41.
- 14 Wight, "An Interview," 69.
- 15 Wight, "Robert Irwin," 27.
- 16 Wight, "An Interview," 69.
- 17 Irwin sought a bit of roughness for the lines and ground, an appearance he considered more neutral than either machined perfection or expressive handling. "If I put [the lines] on, which I tried, like ruling them on in a way," Irwin recalled, "they had an image to them of geometry; and if I put them on too crudely, they were like the older paintings, having all that kind of emotive thing." The grounds of Irwin's pieces from 1962 to 1964 have a similarly neutral coarseness. "The late line paintings would have an orange ground [with] a texture to it, but not a real obvious texture," he added. See Wight, "Robert Irwin," 21, 27.
- 18 Wight, "Robert Irwin," 26.
- 19 Blumenthal and Horsfield, at 9:30; and Wight, "Robert Irwin," 27–28. See also Horsfield, 4.
- 20 Irwin discussed how we surmise recession in three-dimensional depth from a two-dimensional painted canvas: "The Coronation of Napoleon and Josephine [Jacques Louis David, 1805–07] provides us with a classic illustration of the consequences
- les: Programa de Historia Oral, Universidad de California, Los Angeles, 1977), 112.
- 4 Lyn Blumenthal y Kate Horsfield, "On Art and Artists: Robert Irwin," grabación de video, 1976 (Chicago: Video Data Bank, School of the Art Institute of Chicago, 1978), a 36:03. Ver también Robert Irwin, "Twenty Questions," *Vision 1* ["California"] (Septiembre de 1975): 39; Irwin, et al., "A Symposium," 17; Wight, "Robert Irwin," 119–20; Robert Irwin, "The Process of Compounded Abstraction—Notes Toward a Model," *Robert Irwin* (Nueva York: Whitney Museum of American Art, 1977), 31.
- 5 Blumenthal y Horsfield, a 36:24.
- 6 Esterow, 79. Ver también Robert Irwin, "Introduction: Change, Inquiry, Qualities, Conditional," *Being and Circumstance: Notes Toward a Conditional Art* (Larkspur Landing, Cal.: The Lapis Press, 1985), 25.
- 7 Blumenthal y Horsfield, a 21:35. Ver también Blumenthal y Horsfield, a 25:15; y Kate Horsfield, "On Art and Artists: Robert Irwin," *Profile 2*, no. 4 (July 1982): 9.
- 8 Wight, "Robert Irwin," 163.
- 9 Wight, "Robert Irwin," 43–44; y Lawrence Weschler, transcripción parcialmente procesada de una entrevista, 1977, en "Robert Irwin Project Interviews" (Los Angeles: Programa de Historia Oral, Universidad de California, Los Angeles), 44.
- 10 Weschler, transcripción de entrevista, 45.
- 11 Wight, "Robert Irwin," 40–41 (orden de las frases cambiado); y Weschler, transcripción de entrevista, 45.
- 12 Frederick S. Wight, "An Interview with Robert Irwin," *Transparency, Reflection, Light, Space: Four Artists* (Los Angeles: The UCLA Art Galleries, 1971), 69.
- 13 Wight, "Robert Irwin," 40–41.
- 14 Wight, "An Interview," 69.
- 15 Wight, "Robert Irwin," 27.
- 16 Wight, "An Interview," 69.
- 17 Irwin buscó un efecto de tosquead para las líneas y el fondo, una apariencia que él consideraba más neutral que la perfección mecánica o la manipulación expresiva. "Si trazo [las líneas] como con una regla de medir, y si lo intenté", recuerda Irwin, "la imagen resultaba demasiado geométrica; y si las dibujo con demasiada despreocupación se ven como las pinturas de otra época, con toda su carga de emotividad." Los fondos de las obras de Irwin entre 1962 y 1964 acusan una tosquead neutral similar. "Las últimas pinturas con líneas tenían un fondo anaranjado [con] cierta textura, pero no una textura muy obvia", agregó. Ver Wight, "Robert Irwin," 21, 27.
- 18 Wight, "Robert Irwin," 26.
- 19 Blumenthal y Horsfield, a 9:30; y Wight, "Robert Irwin," 27–28. Ver también Horsfield, 4.
- 20 Irwin comentó así este efecto tridimensional en un lienzo pintado de bidimensional: "La coronación de Napoleón y Josefina [Jacques Louis David, 1805–07] es un ejemplo clásico de las consecuencias de este concepto
- of this concept of 'figure and ground' carried to its extreme—of how in pictorial art an abstract hierarchy of mark, frame, and meaning content translates structurally as deep pictorial space." Some of the same standard "accouterments," as Irwin called them, remained in *Crazy Otto* and the early line paintings. "These were still paintings in a traditional sense," he acknowledged. "You had a sense of composition, a sense of perspective, and there was an interplay between these lines, the blue ones playing against the softer ones and coming forward, and the other ones going back." See, respectively, Robert Irwin, "The Hidden Structures of Art," in Russell Ferguson, ed., *Robert Irwin* (Los Angeles: The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 1993), 23; and Wight, "Robert Irwin," 26 (phrases reordered).
- 21 Like the stripes in the line paintings, the arrangement of dots and the dabs of paint themselves are nondescript: the rows and columns bend a bit and the marks are circular but not circles. Irwin identified the necessity of avoiding both painterly incident and mechanical perfection. "The dots had to be put on so they were not too uniform," he found. "I couldn't lay out a grid because the grid becomes identifiable in itself; on the other hand if they were too irregular, then [they] became patterns of focal spots." See Horsfield, 5.
- Each of these paintings required a hundred thousand hand-painted dots, neither too messy nor too mechanical, in a regular arrangement but not a grid. Small wonder Irwin made only ten. "The dot paintings took forever. It took three years to do ten of them, and that's on a fifteen hour a day schedule, seven days a week of just pure labor," he recounted. "They were so hard to do, and they took so much time. [...] They were the hardest things I ever had to do, physically. ... I mean, it was actually painful work to do." See Horsfield, 5; Weschler, interview transcript, 111; and Wight, "Robert Irwin," 51.
- 22 Wight, "Robert Irwin," 49–50. See also Jan Butterfield, "The State of the Real: Robert Irwin Discusses the Activities of an Extended Consciousness—Part 1," *Arts Magazine* 46, no. 8 (June/Summer 1972): 49; Blumenthal and Horsfield, at 11:19; Horsfield, 4.
- 23 Wight, "Robert Irwin," 45.
- 24 Wight, "Robert Irwin," 45; and Butterfield, "The State of the Real," 49.
- 25 Wight, "Robert Irwin," 48. See also Butterfield, "The State of the Real," 49; Blumenthal and Horsfield, at 10:47; Horsfield, 4.
- 26 Wight, "Robert Irwin," 50.
- 27 Wight, "Robert Irwin," 68. See also Irwin, et al., "A Symposium," 15–16; Blumenthal and Horsfield, at 11:32; Horsfield, 4; and Vivian Sobchack, "From Space to Place: Vivian Sobchack Talks to Robert Irwin," *Artforum* 32, no. 3 (November 1993): 73.
- de 'figura y fondo' llevado al extremo—de cómo, en el arte pictórico, una jerarquía abstracta de marca, marco y significado se traduce estructuralmente como espacio pictórico profundo." Algunos de los mismos típicos "accesorios", como Irwin los llamó, quedan en *Crazy Otto* y las primeras pinturas con líneas. "Éstas eran todavía pinturas en el sentido tradicional", reconoció. "Había un sentido de composición, de perspectiva, y un juego recíproco entre estas líneas, donde las azules contrastaban con las de colores más suaves, pasando al frente, mientras que las otras retrocedían." Ver, respectivamente, Robert Irwin, "The Hidden Structures of Art," en Russell Ferguson, ed., *Robert Irwin* (Los Angeles: Museo de Arte Contemporáneo, Los Angeles, 1993), 23; y Wight, "Robert Irwin," 26 (orden de las frases cambiado).
- 21 Al igual que las bandas en las pinturas con líneas, la configuración la pintura punteada y embadurnada no tiene nada de especial: las filas y las columnas se inclinan un poco, y las marcas son circulares pero no son círculos. Irwin señaló la necesidad de evitar el aspecto subjetivo pero también la perfección mecánica. "Los puntos había que aplicarlos de modo que no resultaran demasiado uniformes", observó. "No pude trabajar a base de un cuadrículado, ya que éste se identifica solo; en cambio, si había demasiada regularidad se formaban patrones como puntos focales." Ver Horsfield, 5.
- Cada una de estas pinturas requirió la aplicación de cien mil puntitos a mano, de manera ni descuidada ni muy mecánica, dispuestos en forma regular pero sin recurrir al cuadrículado. No es de extrañar que Irwin haya hecho sólo diez. "Las dot paintings tardaban una eternidad en terminarse. En tres años hice 10 de ellas, trabajando quince horas diarias los siete días de la semana", recordó. "Eran muy difíciles de hacer y tomaban mucho tiempo [...] Son la cosa más difícil que he tenido que hacer, físicamente. ... En realidad era un trabajo doloroso." Ver Horsfield, 5; Weschler, transcripción de entrevista, 111; y Wight, "Robert Irwin," 51.
- 22 Wight, "Robert Irwin," 49–50. Ver también Jan Butterfield, "The State of the Real: Robert Irwin Discusses the Activities of an Extended Consciousness—Part 1," *Arts Magazine* 46, no. 8 (Junio/Verano de 1972): 49; Blumenthal y Horsfield, a 11:19; Horsfield, 4.
- 23 Wight, "Robert Irwin," 45.
- 24 Wight, "Robert Irwin," 45; y Butterfield, "The State of the Real," 49.
- 25 Wight, "Robert Irwin," 48. Ver también Butterfield, "The State of the Real," 49; Blumenthal y Horsfield, a 10:47; Horsfield, 4.
- 26 Wight, "Robert Irwin," 50.
- 27 Wight, "Robert Irwin," 68. Ver también Irwin, et al., "A Symposium," 15–16; Blumenthal y Horsfield, a 11:32; Horsfield, 4; y Vivian Sobchack, "From Space to Place: Vivian Sobchack Talks to Robert Irwin," *Artforum* 32, no. 3 (November 1993): 73.

- 28 Butterfield, "The State of the Real," 49.
- 29 Jan Butterfield, "Robert Irwin: The Subject of Art Is Aesthetic Perception," microfilmed manuscript of unpublished article, 1977 (Washington, D.C.: Jan Butterfield Papers, Archives of American Art), roll 2787, frame 874. See also Wight, "Robert Irwin," 92.
- 30 Butterfield, "Robert Irwin," frame 874. See also Wight, "Robert Irwin," 92.
- 31 Butterfield, "The State of the Real," 49. See also Irwin, et al., "A Symposium," 16; and Butterfield, "Robert Irwin," frame 875.
- 32 Irwin discovered the most effective distance for the discs to rest out from the wall by empirical experimentation. "I tried every different kind of distance until I found the ones that seemed to make the most sense," he explained. "There's a point where if it sticks out too much you become really conscious of it being out from the wall. And there's a point where if it's not out far enough it tends not to really get under way, as it were." Wight, "Robert Irwin," 91–92 (phrases reordered).
- 33 Butterfield, "The State of the Real," 49 (supplemented for clarity); and Wight, "Robert Irwin," 166. See also Butterfield, "Robert Irwin," frame 875. Irwin worked with Ganzfeld environments as part of the "Art and Technology" program organized by the Los Angeles County Museum of Art from 1968 to 1971. See discussion in the following section, as well as Irwin's list of potential topics compiled for Lockheed's public affairs office, "Project with Garrett 1-15-69" notes, and a description and reproduced image of a three-foot illuminable Ganzfeld, as reprinted in Jane Livingston, "Robert Irwin / James Turrell," in Maurice Tuchman, *A Report on the Art and Technology Program of the Los Angeles County Museum of Art, 1967–1971* (Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 1971), 127, 130, 136–37.
- 34 Wight, "Robert Irwin," 70. See also Butterfield, "The State of the Real," 49.
- 35 Butterfield, "Robert Irwin," frame 875. See also Wight, "Robert Irwin," 107.
- 36 See Lawrence Weschler, *Seeing is Forgetting the Name of the Thing One Sees: A Life of Contemporary Artist Robert Irwin* (Berkeley: University of California Press, 1982), 105.
- 37 See Wight, "Robert Irwin," 76; and Weschler, *Seeing is Forgetting*, 103–104. Irwin emphasized, however, that "in the best installations I've ever done, on a couple of occasions, I've done them without the four lights, just simply in the natural light of the room. ... The reason for floor lights is that...there had to be some uniform solution." See Wight, "Robert Irwin," 87.
- 38 Wight, "An Interview," 96.
- 39 Wight, "Robert Irwin," 44.
- 40 According to a brochure introducing the "Art and Technology" project to corporate executives: "International developments in art have provided the impetus for this project: much of the most compelling art since 1910 has depended upon the materials and processes of technology, and has increasingly assimilated scientific and industrial advances. Nevertheless, only in isolated circumstances have artists been able to carry out their ideas or even initiate projects due to the lack of an operative relationship with corporate facilities. Our objective now is to provide the necessary meeting ground for some eminent contemporary artists with sophisticated technological personnel and resources." See the brochure text, as reprinted in Maurice Tuchman, "Introduction," in Tuchman, *A Report on the Art and Technology Program*, 11.
- 41 Wight, "Robert Irwin," 159 (phrases reordered).
- 42 Wight, "Robert Irwin," 159. See also "Part 2: Sensory Deprivation" in the team's January 1969 statement, their questionnaire for anechoic chamber test subjects, and "Project with Garrett" notes from January 15 through February 10, 1969, as reprinted in Livingston, 130–36, 139. See images of the UCLA facility in Livingston, 133, 135.
- 43 Wight, "Robert Irwin," 159.
- 44 See a test subject's responses to the team's questionnaire, as reprinted in Livingston, 136.
- 45 Wight, "Robert Irwin," 159.
- 46 Wight, "Robert Irwin," 160.
- 47 Wight, "Robert Irwin," 161.
- 48 Wight, "Robert Irwin," 110.
- 49 Wight, "Robert Irwin," 110.
- 50 Wight, "Robert Irwin," 110–11. Irwin continued: "If you were to take all those changes, let's say, and put them into a painting, you'd have something very complex."
- 51 Wight, "Robert Irwin," 40.
- 52 Wight, "Robert Irwin," 212.
- 53 Blumenthal and Horsfield, at 29:40; and Wight, "Robert Irwin," 226. See also Wight, "Robert Irwin," 215; and Horsfield, 12.
- 54 Wight, "Robert Irwin," 229.
- 55 Wight, "Robert Irwin," 277.
- 56 Marianne Stockebrand, "Robert Irwin with Marianne Stockebrand: A Dialogue," *Chinatti Foundation newsletter* 6 (2001): 19. See also Butterfield, "Robert Irwin," frame 886; and a reproduction of an overhead photograph of Central Park at night in *Robert Irwin* (1977), 18–19.
- 57 Robert Irwin, "Some Notes on the Nature of Abstraction," in Calvin F. Nodine and Dennis F. Fisher, eds., *Perception and Pictorial Representation* (New York: Praeger Publishers, 1979), 219.
- 58 Wight, "Robert Irwin," 128.
- 59 Robert Irwin, September 1970 statement, as reprinted in Livingston, 139 (emphasis in original).
- Lo acontecido en el arte a nivel internacional han abierto el camino para este proyecto: muchas de las obras de arte más significativas desde 1910 han dependido de los materiales y procesos de la tecnología y han asimilado cada vez más los avances de carácter científico e industrial. No obstante, sólo en circunstancias excepcionales han podido los artistas llevar a la práctica sus ideas o incluso iniciar proyectos, dada la falta de relaciones con empresas en el ramo. Nuestro objetivo a presente es facilitar encuentros y conexiones entre algunos artistas eminentes y personal y recursos tecnológicos de alto nivel.
- Ver texto del folleto, reimpresso en Maurice Tuchman, "Introduction," en Tuchman, *A Report on the Art and Technology Program*, 11.
- 41 Wight, "Robert Irwin," 159 (orden de las frases cambiado).
- 42 Wight, "Robert Irwin," 159. Ver también "Part 2: Sensory Deprivation" en el informe del equipo fechado enero de 1969, su cuestionario para sujetos en experimentos con la cámara anecoica, y las notas del "Project with Garrett" de enero 15 a febrero 10 de 1969, reimpresión en Livingston, 130–36, 139. Ver imágenes de las instalaciones de UCLA en Livingston, 133, 135.
- 43 Wight, "Robert Irwin," 159.
- 44 Ver las respuestas dadas por un participante en los experimentos al cuestionario preparado por el equipo, reimprimadas en Livingston, 136.
- 45 Wight, "Robert Irwin," 159.
- 46 Wight, "Robert Irwin," 160.
- 47 Wight, "Robert Irwin," 161.
- 48 Wight, "Robert Irwin," 110.
- 49 Wight, "Robert Irwin," 110.
- 50 Wight, "Robert Irwin," 110–11. Irwin agregó: "Si uno recogiera todos esos cambios, digamos, y los incorporara a una pintura, el resultado sería una cosa muy compleja".
- 51 Wight, "Robert Irwin," 40.
- 52 Wight, "Robert Irwin," 212.
- 53 Blumenthal y Horsfield, a 29:40; y Wight, "Robert Irwin," 226. Ver también Wight, "Robert Irwin," 215; y Horsfield, 12.
- 54 Wight, "Robert Irwin," 229.
- 55 Wight, "Robert Irwin," 277.
- 56 Marianne Stockebrand, "Robert Irwin with Marianne Stockebrand: A Dialogue," *Chinatti Foundation Newsletter* 6 (2001): 19. Ver también Butterfield, "Robert Irwin," fotograma 886; y una reproducción de una fotografía aérea del Parque Central de noche en *Robert Irwin* (1977), 18–19.
- 57 Robert Irwin, "Some Notes on the Nature of Abstraction," en Calvin F. Nodine y Dennis F. Fisher, eds., *Perception and Pictorial Representation* (Nueva York: Praeger Publishers, 1979), 219.
- 58 Wight, "Robert Irwin," 128.
- 59 Robert Irwin, Declaración hecha en septiembre de 1970, reimpressa en Livingston, 139 (el énfasis aparece en el original).